

#C00098

El role-playing como oportunidad para argumentar en ciencias desde el problema social y cultural de la reapertura de una cantera

María del Mar López-Fernández y Antonio Joaquín Franco-Mariscal

Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Málaga (España).

Abstract: Monte Coronado, located in the capital of Malaga, is named after a limestone crown on its summit. Since prehistoric times, there have been settlements in this area, but its state of conservation is partial, as different activities have caused some loss and damage. Taking this enclave as a starting point, an educational experience was designed and implemented with 18 students of the 1st year of E.S.O. in the subject of Biology and Geology belonging to a school in the vicinity of Mount Coronado. The aim of this experience was to develop critical thinking skills. To do so, the students had to stage a debate on whether to reopen a new quarry on Mount Coronado. In this way, four characters in favour of the quarry opening (a neighbour, a student, a quarry worker and the owner of a construction company), four characters against (a neighbour, a student, an environmentalist and a historian) and two presenters acted out the debate. Most of the characters provided good quality evidence-based justifications, based on data related to the role to be played. The students rated the activity 9 out of 10.

Keywords: Role-playing, argumentation, critical thinking, socio-scientific issues, heritage, quarry

1. INTRODUCCIÓN

Situado en la capital malagueña, se encuentra el Monte Coronado, nombre dado por una corona caliza situada en la cima. Esta zona recoge asentamientos entre el neolítico y el calcolítico. Durante la etapa nazarí, hubo una alquería con influencia en la economía de la zona, alfares y trabajos mineros de los que aún se conservan restos. En la historia reciente de la localidad, queda constancia de una antigua cantera de la cual se obtuvieron calizas para la construcción de la catedral de la ciudad. En los últimos tiempos, los terrenos del Monte Coronado y las zonas aledañas se utilizaron como recurso agrícola y ganadero, eliminando la cubierta vegetal natural, explotando los nutrientes del suelo y extrayendo restos que dificultaban esta labor. Prueba de ello es la escasa vegetación y el empobrecimiento del suelo. En la actualidad, el Monte Coronado es un símbolo en la zona, reconocido por ciudadanos de todas las edades, sobre el que incluso se ha transmitido de generación en generación alguna leyenda. El estado de conservación es parcial, pues las diferentes actividades a lo largo de la historia han provocado ciertas pérdidas y daños, sobre todo por parte de las actividades de extracción de recursos geológicos, de alto impacto.

Tomando este enclave como punto de partida para crear una situación ficticia sobre la posibilidad de una reapertura de la cantera, se diseñó una experiencia educativa en la etapa de secundaria, para llevar a cabo un juego de rol que permitiese desarrollar la argumentación de los estudiantes como una habilidad importante del pensamiento crítico.

2. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA

El pensamiento crítico es un constructo complejo que incluye una dimensión cognitiva, habilidades y disposiciones, entendiendo estas últimas como emociones y percepciones (Nieto y Saiz, 2008; Valenzuela y Nieto, 2008; McPeck, 1981) y que debe ser trabajado en la educación desde todas las áreas y en todos los niveles. Existen diferentes formas de abordar el pensamiento crítico en el aula, siendo un enfoque interesante el uso de problemas socio-científicos (Hierrezuelo et al., 2022; España y Prieto, 2009; Lapasta, et al., 2019). Los problemas socio-científicos son cuestiones sociales, cuyas causas o posibles soluciones están relacionadas con la ciencia o la tecnología. Estos problemas son abiertos, complejos, controvertidos, reales, cercanos a los ciudadanos, no están resueltos y no tienen respuestas definidas (España & Prieto, 2009).

De este modo, el Monte Coronado puede convertirse en un problema social y cultural si se da el caso de que se quisiera establecer como cantera para la extracción de materiales de construcción en una zona cercana a la ciudad de Málaga, con un importante pasado histórico, junto con restos arqueológicos. Esta cuestión puede ser un adecuado problema socio-científico, debido a que es una cuestión científica con múltiples relaciones con aspectos sociales, técnicos, éticos, culturales o de salud, entre otros; genera controversia, puesto que tiene veneficios y perjuicios a partir iguales que generan un gran debate; es una cuestión que está sin resolver porque no hay una solución o decisión definida; y finalmente, va a requerir de habilidades de pensamiento crítico para abordar esta cuestión.

Pero, ¿cómo pueden ayudar problemas sociales, como el planteado, a desarrollar el pensamiento crítico en el aula y a qué dimensiones del mismo pueden contribuir? Blanco, España y Franco-Mariscal (2017), tomando como base las ideas de Solbes y Torres (2012) propusieron un enfoque basado en ocho dimensiones para abordar el pensamiento crítico a través de problemas socio-científicos. Estas dimensiones son:

- La visión de la ciencia, entendiendo ésta con múltiples relaciones con la tecnología, la sociedad y el ambiente.
- Los conocimientos, como la capacidad de estar informado de los temas a abordar, sin dejarse llevar por discursos dominantes y conociendo posturas alternativas.
- El análisis crítico de la información, evaluando las fuentes de información y teniendo en cuenta los intereses subyacentes.
- El tratamiento de los problemas, abordándolos de forma integral, considerando las implicaciones científicas, técnicas, éticas, culturales, sociales, ambientales, económicas, etc.
- La argumentación, creando argumentos sólidos y válidos basados en pruebas.
- La autonomía personal, desarrollando una opinión propia e independiente derivada de la reflexión.
- La toma de decisiones, haciendo elecciones racionales y juicios fundamentados para resolver problemas.
- La comunicación, transmitiendo las decisiones tomadas usando el lenguaje adecuado para el contexto y las intenciones.

Una segunda cuestión a plantearse sería qué estrategia puede ser apropiada para abordar los problemas socio-científicos en el aula con esta finalidad. Existen distintas estrategias para tratar estos problemas a nivel educativo resultando de interés las actividades de juego de rol. Un juego de rol es una actividad que consiste en una simulación en la que los estudiantes tienen que desempeñar un papel específico que se les asigna en torno al problema. De esta forma se promueve el diálogo, la comunicación verbal, el intercambio de opiniones y ayuda a aclarar nuestras ideas sobre un tema en cuestión (López-

Fernández et al., 2020). Además, el juego de rol también incluye algunos elementos del aprendizaje basado en juegos que contribuyen a motivar y fomentar la participación del alumnado, pues es un juego en el que se pretende que los participantes se involucren en un conflicto artificial, definido por unas reglas (Salen & Zimmerman, 2004; Cruz Lorite, et al., 2020; Ramos et al., 2013).

La actividad de juego de rol se muestra, además, adecuada para desarrollar habilidades de pensamiento crítico como la visión de la ciencia, la argumentación y la toma de decisiones (Erduran, 2007). El juego de rol, al incluir diferentes personajes con diversas opiniones, unos a favor y otros en contra, permite a los estudiantes reconocer la existencia de puntos de vistas opuestos y conocer las diferentes partes que pueden estar implicadas en un problema complejo como el que presentamos. Además de ello, para poder defender sus posiciones tienen que buscar y analizar críticamente la información para que puedan defender la posición que les sea asignada, aunque personalmente no estén de acuerdo (Levintova, 2011).

Como se aprecia, la potencialidad didáctica del juego de rol para desarrollar distintas habilidades de pensamiento crítico a través de problemas sociales y culturales es muy relevante, pero probablemente la más destacada sea la argumentación. La argumentación es una actividad cognitiva, de alta calidad intelectual, que permite el desarrollo del pensamiento crítico. Es considerada una práctica discursiva cuya función se centra en dirigirse al receptor para lograr su adhesión frente a la idea que plantea. Además, permite desarrollar otras habilidades de evaluación de posturas, juicio u opiniones (Córdova, et al., 2016; Toulmin, 2003; Gorondokin y Mercu, 2005), habilidades necesarias en la cuestión que nos atañe y fundamentales para tomar una decisión sobre un problema no resuelto.

Siguiendo esta idea y de acuerdo con Toulmin (2003), entendemos como un buen argumento aquel que tenga una conclusión y justificación apoyadas en pruebas. Por último, todo está encaminado a que el alumnado finalmente tome una decisión adecuadamente argumentada e independiente que les haga formar parte del problema en cuestión y poder formar parte la búsqueda de soluciones.

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Este trabajo presenta el diseño, implementación y evaluación en el aula de secundaria de una actividad de juego de rol sobre el problema social y cultural que supondría implantar una cantera en el Monte Coronado. Los objetivos a alcanzar con su desarrollo fueron:

- a. Concienciar al alumnado sobre las consecuencias de la actividad antrópica, concretamente de una actividad económica de extracción de recursos geológicos, tanto a nivel ambiental como patrimonial.
- b. Desarrollar la habilidad de pensamiento crítico de argumentación, aprendiendo a construir argumentos de calidad en base a pruebas, para poder defender decisiones.
- c. Comprender un problema socio-científico de forma integral, tomando conciencia de las diversas implicaciones económicas, sociales, éticas, educativas, etc. que puede conllevar la implantación de una cantera en la zona.

4. METODOLOGÍA

4.1. Participantes

Esta actividad se llevó a cabo con 18 estudiantes (10 chicas y 8 chicos) de 1º de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) (11-12 años), pertenecientes a un centro aledaño al Monte Coronado en Málaga.

Los participantes cursaban la asignatura obligatoria de Biología y Geología y llevaban varias sesiones trabajando sobre una secuencia de enseñanza-aprendizaje a cerca de la degradación ambiental y los e impactos en los ecosistemas, por lo que ya tenían algunas ideas previas sobre estos temas. Los estudiantes no habían recibido una formación previa en argumentación como habilidad de pensamiento crítico.

4.2. Diseño de la actividad

La experiencia consistió en un juego de rol denominado “La cantera coronada” donde los estudiantes debían escenificar un debate sobre si reabrir una nueva cantera en el Monte Coronado de Málaga. Los estudiantes no participaron en el debate dando su opinión, sino representado el personaje que les fue asignado de forma aleatoria.

Tabla 1. Descripción de los personajes

Personaje	Descripción
A favor	
Una vecina del barrio	Eres una vecina del barrio que vive en el bloque situado justo en frente al Monte Coronado. Estás a favor de la cantera porque crees que puede tener muchos efectos positivos en el barrio.
Un estudiante del colegio	Eres un estudiante de 1º de la E.S.O. del colegio. Estás a favor de la cantera porque tiene numerosas ventajas tanto para ti como para tus compañeros y el centro educativo.
Un trabajador de cantera	Eres un trabajador habitual de canteras. Siempre te has dedicado a este tipo de trabajo, aunque cada vez está más complicado trabajar en este sector. Esto puede ser una oportunidad laboral para ti.
Propietaria de una constructora	Eres la propietaria de una constructora de edificios. La apertura de la cantera podría solucionar muchos de tus problemas a la hora de comprar materiales para tus construcciones.
En contra	
Un vecino del barrio	Eres un vecino del barrio que vive en una de las casitas del arroyo. Estás en contra de la cantera porque crees que tiene numerosos efectos perjudiciales.
Un estudiante del colegio	Eres un estudiante de 1º de la E.S.O. del colegio. Estás en contra de la cantera pues solo crees que puede traer problemas para el colegio y los demás estudiantes y profesores.
Una ecologista	Eres una ecologista que lucha por el cuidado ambiental y la protección del medio. La cantera va a generar grandes impactos en el ecosistema.
Un historiador	Eres un historiador, dedicado al estudio y conservación de nuestro patrimonio histórico. Eres consciente de que en la zona hay numerosos restos que necesitan de su conservación.

Los personajes a representar en la actividad fueron muy diversos, no solamente porque había posturas a favor y en contra, sino también porque representaban diferentes partes de la sociedad implicadas en el problema, con el objetivo de mostrar una visión lo más completa posible del problema. De esta

forma, algunos personajes estuvieron a favor (como fue una vecina del barrio, un estudiante del colegio, un trabajador de la cantera y una propietaria de una constructora) y otros en contra (un vecino del barrio, una estudiante del colegio, una ecologista y un historiador). Además, algunos estudiantes participaron como presentadores, moderando, presentado, dando el turno de palabra y guiando el debate. En la selección de personajes se veló porque hubiese igualdad entre hombres y mujeres. Como se aprecia, la tabla 1 recoge la descripción de cada personaje.

En primer lugar, se presentó a los estudiantes el problema de partida, la reapertura de una nueva cantera en el Monte Coronado, se les explicó cómo se realizaría la actividad y su objetivo final, así como se repartieron los diferentes roles o personajes que se iban a escenificar en el juego de rol. El reparto de personajes fue realizado por la profesora de forma aleatoria. A continuación, como muestra la figura 1, la actividad se llevó a cabo en tres tareas. La primera de ellas consistió en la preparación del juego de rol, donde los estudiantes debían buscar información, analizarla y construir sus argumentos. Para ello dispusieron de una semana para su preparación. La segunda tarea consistió en la escenificación del propio debate, con tres momentos de interés, un primer tiempo de exposición de argumentos, una pausa para construir contraargumentos y finalmente un turno de debate. La tercera tarea consistió en la elección de la decisión tomada (reabrir la cantera o no).

Figura 1. Fases de la actividad de juego de rol

4.3. Instrumentos para la recogida de datos y análisis

Los instrumentos empleados para la recogida de información de esta investigación fueron la grabación en audio del debate y un cuestionario de valoración.

La grabación en audio se transcribió para obtener la información de los argumentos empleados por los distintos roles. Los argumentos se analizaron, en primer lugar, atendiendo a la temática tratada, es-

estableciendo un sistema de cinco categorías. También se analizó la calidad de cada argumento teniendo en cuenta si incluían los principales elementos de un argumento según el modelo de Toulmin (2003): conclusión, justificación, pruebas y contraargumentos, y estableciendo los tres niveles de calidad de argumentos mostrados en la tabla 2.

El cuestionario de valoración de la actividad consistió en una serie de preguntas donde los estudiantes debieron reflejar sus percepciones sobre el juego. En el mismo se les pidió que valoraran la actividad de 0 a 10 puntos, que valoraran sus conocimientos antes y después de la actividad, también de 0 a 10; y que asignaran una valoración (mucho, poco, algo o nada) a cuatro características de la actividad: sencillez, utilidad, interés y atractivo. Para su análisis se calcularon las medias de todas las valoraciones recogidas en el cuestionario.

Tabla 2. Análisis de la calidad de los argumentos dados durante la actividad juego de rol

Calidad del argumento	Elementos del argumento	Ejemplo
Calidad alta	Conclusión + justificación + contraargumento	“Estamos a favor porque la cantera va a dar trabajo a muchas personas del barrio, aunque puede generar mucho ruido”.
Calidad media	Conclusión + justificación con pruebas	“Nuestra posición es a favor de la cantera porque puede ser una fábrica que genere muchos puestos de trabajo”. “Estamos en contra porque el colegio está al lado de donde queréis construir la cantera y se van a escuchar todas las máquinas”.
Calidad baja	Conclusión + justificación sin pruebas	“Estoy en contra de la cantera porque es mala”. “Estamos en contra de la cantera porque a mí no me gustaría tener eso ahí”

5. RESULTADOS

A continuación, se describen los resultados más relevantes obtenidos, diferenciando entre el análisis de los argumentos dados por los estudiantes durante la actividad del juego de rol y sus percepciones sobre el aprendizaje y valoraciones de la actividad, recogidas en el cuestionario de valoración.

5.1. Temáticas tratadas en los argumentos

La figura 2 ilustra las cinco categorías de temáticas empleadas en el debate. Como se aprecia, la economía ocupa la mayor parte del discurso durante la escenificación del juego de rol acaparando el 85.20% de los argumentos. El resto de las temáticas son muy minoritarias encontrándose en porcentajes inferiores al 6%. Entre ellas, se encuentran temas como el ruido derivado por la actividad, la conservación del patrimonio o la conservación del medio natural. La categoría otros engloba argumentos con poco fundamento, basados en gustos o preferencias personales.

Figura 2. Porcentaje de cada categoría de temática de argumentos

La tabla 3 recoge algunos ejemplos de cada temática utilizada durante el debate.

Tabla 3. Categorización de los argumentos dados en el debate

Categoría	Ejemplo
Economía	“La cantera va a generar muchos nuevos puestos de trabajo”. “Una cantera produce mucho dinero para el barrio”.
Ruido	“El colegio está al lado de donde queréis construir la cantera y se van a escuchar todas las máquinas todo el rato”. “Aquí no se va a poder dar clase con todos los camiones pasando”.
Conservación del patrimonio	“Todas las ruinas antiguas van a quedar trituradas”. “Los restos arqueológicos que quedan se van a perder definitivamente”
Conservación del medio ambiente	“Una cantera es un impacto en la naturaleza muy grande”. “Con la cantera se va a talar toda la vegetación del Monte Coronado”.
Otros	“Estoy en contra de la cantera porque es mala para nosotros”.

5.2. Calidad de los argumentos

El 100 % de los argumentos utilizados presentaron conclusiones (“*Estoy a favor ...*” o “*Estoy en contra...*”). De éstos, la mayoría presentaba, además, una calidad de argumentación media al incluir una

justificación con algún tipo de prueba, como por ejemplo las que se recogen en argumentos como “*Estoy en contra porque todas las ruinas antiguas van a quedar trituradas*” o “*Estoy en contra porque El colegio está al lado de donde queréis construir la cantera y se van a escuchar todas las máquinas*”. Muy pocos de los argumentos contenían, además, algún contraargumento (“*Aunque la cantera puede generar mucho ruido, estamos a favor porque va a dar trabajo a muchas personas del barrio*”), evidenciando de esta forma el mayor nivel de argumentación: nivel de argumentación alto (Figura 3).

Figura 3. Frecuencia de los elementos que componen los argumentos de los estudiantes dados en la actividad.

Respecto la calidad de los argumentos construidos por los estudiantes, la mayoría de los dados durante el juego de rol fue de calidad media. Solo algunos tuvieron una calidad baja y muy pocos presentaron lo que denominamos una calidad alta (figura 4).

Figura 4. Frecuencia de argumentos clasificados según la calidad de los mismos

5.3. Valoración de los estudiantes

La valoración media de la actividad por parte de los estudiantes fue de 9 puntos sobre un total de 10.

Antes de la actividad, el alumnado percibió sus conocimientos sobre actividades de impacto ambiental con 3 puntos sobre 10. Después de la actividad esta percepción aumentó hasta 8/10 puntos.

En general, los estudiantes consideraron la actividad sencilla, útil, atractiva y de interés, calificándolas en su mayoría con el indicador “Mucho”. No obstante, algunos seleccionaron la opción poco sencilla (tabla 4).

Tabla 4. Valoración de las cualidades de la actividad, por parte de los estudiantes

Cualidad	Mucho	Algo	Poco	Nada
Sencillez	83 %	11 %	6 %	-
Utilidad	94 %	6 %	-	-
Atractivo	94 %	6 %	-	-
Interés	94 %	6 %	-	-

6. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la actividad de juego de rol implementada con estudiantes de educación secundaria obligatoria han puesto de relieve varios aspectos educativos a resaltar. Por una parte, la potencialidad de esta estrategia para abordar problemas sociales y culturales a través de una cuestión donde la ciencia también está implicada. Por otra parte, las oportunidades que ofrece esta estrategia para desarrollar la argumentación como una habilidad importante del pensamiento crítico de los ciudadanos que deben reflexionar y tomar decisiones sobre los problemas de la sociedad. Junto a esto, también ha permitido conocer la dimensión de visión de la ciencia, porque les ha permitido los participantes comprender que la ciencia tiene múltiples relaciones con otras áreas de conocimiento o con cuestiones sociales como es la historia, la conservación del patrimonio, aspectos sociales, sanitarios, tecnológicos, éticos, entre otros.

A pesar de la variedad de temáticas aparecidas durante el juego de rol, la cuestión económica, financiera o laboral abarcaron la mayor parte del debate. Por lo tanto, cuestiones como el ruido derivado de la maquinaria o el transporte la cantera, el trasiego de la maquinaria o la conservación del patrimonio y del medio ambiente quedaron representadas en menor medida. Por este motivo, creemos que los estudiantes han sabido comprender los efectos de una actividad extractiva, como es una cantera, en sus vidas diarias, relacionando las implicaciones de este problema socio-científico, cultural e histórico en su día a día. Sin embargo, aún falta por trabajar en el aula las cuestiones científicas y sociales de gran importancia como es la protección y conservación del patrimonio cultural de la ciudad de Málaga, testigo de la historia de nuestra ciudad, así como las cuestiones de degradación ambiental derivadas que pue-

dan darse, que no aparecieron en el debate, y que, precisamente, formaban parte de la secuencia de enseñanza-aprendizaje en la que se incluyó la actividad planteada. Nuestro pasado y nuestro patrimonio nos pertenece, nos aporta información de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seremos, es nuestra memoria histórica y es labor de nuestra generación cuidarlo, protegerlo y transferirlo a las generaciones futuras. Por esta razón es imprescindible trabajar desde edades tempranas, como la etapa de educación secundaria obligatoria, estas cuestiones.

Además, se han echado en falta argumentos sobre los efectos en la salud de las personas de una cantera tan cercana a un gran núcleo de población. Esta cuestión no fue abordada por ninguno de los personajes, siendo de vital importancia para los vecinos del barrio. Esto nos puede hacer pensar que los estudiantes visualizan a las personas ajenas a su entorno natural. Son capaces de percibir los impactos ambientales, el daño ocasionado a la naturaleza o a los animales, pero no a los humanos, cuando nosotros también formamos parte de ese ecosistema.

De forma general, podemos decir que la actividad ha sido bien recibida por los estudiantes, pues la han valorado con una alta puntuación. Sumado a ella, también ha permitido que los estudiantes mejoren sus conocimientos y así ellos lo han percibido, puesto que han reflejado un incremento de los aprendizajes en el cuestionario de valoración. También podemos añadir que la actividad se percibe por parte de los estudiantes como una actividad sencilla de llevar a cabo, útil, atractiva e interesante. En cuanto a los resultados sobre sencillez, aunque la mayoría afirmaron que era muy sencilla, podemos deducir que este tipo de actividad, con diferentes tareas y dividida en diferentes partes, tiene cierta complejidad para ellos.

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la actividad de juego de rol es útil para trabajar la argumentación como habilidad de pensamiento crítico. Prueba de ello es que nuestro alumnado, sin formación previa en argumentación, fue capaz de construir argumentos de buena calidad e incluso algunos de alta calidad. No obstante, debe seguir trabajándose en la elaboración de argumentos, puesto que resultan esenciales para que los y las ciudadanos puedan defender su opinión y tomar decisiones basadas en pruebas en la sociedad actual.

7. AGRADECIMIENTOS

Este trabajo forma parte del Proyecto I+D+i del Plan Nacional, referencia PID2019-105765GA-I00, titulado “*Ciudadanos con pensamiento crítico: Un desafío para el profesorado en la enseñanza de las ciencias*”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España en 2019.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Córdova Jiménez, A., Velásquez Rivera, M., & Arenas Witker, L. (2016). El rol de la argumentación en el pensamiento crítico y en la escritura epistémica en Biología e Historia: aproximación a partir de las representaciones sociales de los docentes. *Alpha (Osorno)*, (43), 39-55.
- Cruz Lorite, I. M., Acebal Expósito, M. D. C., Cebrián Robles, D., & Blanco López, Á. (2020). El juego de rol como estrategia didáctica para el desarrollo de la conciencia ambiental. Una Investigación Basada en el Diseño. *Revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad* 2(1), 1320.
- Erduran, S. (2007). *Methodological foundations in the study of argumentation in science classroom. In Argumentation in Science Education. Perspectives from Classroom-Based Research*; Erduran, S., Jimenez-Aleixandre, M. P., Eds.; Springer: Dordrecht, pp 47–69.
- España, E., & Prieto, T. (2009). Educar para la sostenibilidad: el contexto de los problemas socio-

- científicos. *Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias*, 6(3), 345-354.
- Franco-Mariscal, A. J. (2014). Un estudio exploratorio de una experiencia medioambiental: la escalera del instituto, un espacio para la educación ambiental. *Tecné, Episteme y Didaxis*, 35, 13-37.
- Gorodokin, C. & Mercau, M. (2005). Nosotros argumentamos ... ¿Y vos? Relato de una experiencia didáctica. *Revista Iberoamericana de Educación*, (34), 5, 1-10.
- Gorodokin, C. y Mercau, M. (2005). Nosotros argumentamos ... ¿Y vos? Relato de una experiencia didáctica. *Revista Iberoamericana de Educación*, (34), 5, 1-10.
- Hierrezuelo, J. M., Franco-Mariscal, A. J. & Blanco, A. (2022). Uso de dilemas socio-científicos para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en docentes en formación inicial. Percepciones del profesorado. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 36(97), 99-122
- Lapasta, L., Merino, G., Arcarúa, N., & Menconi, F. (2019). Los problemas socio científicos como una oportunidad de aprendizaje en la formación de futuros/as docentes de Física, Química y Ciencias Biológicas. In *V Jornadas de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales 8 al 10 de mayo de 2019 Ensenada, Argentina*. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Ciencias Exactas y Naturales.
- Levintova, E., Johnson, T., Scheberle, D. & Vonck, K. (20011). Globa citizens are made, not born: Multiclass role-playing simulation of global decision making. *Journal of Political Science Education*. 7 (3), 245–274.
- López-Fernández, M. M., González-García, F., & Franco-Mariscal, A. J. (2022). How Can Socio-scientific Issues Help Develop Critical Thinking in Chemistry Education? A Reflection on the Problem of Plastics. *Journal of Chemical Education*, 99(10), 3435-3442.
- López-Fernández, M. M.; Franco-Mariscal, A. J. (2020). *Evolución de los conocimientos e intereses de los estudiantes del primer ciclo de secundaria obligatoria sobre los plásticos y su contaminación*. En Investigación y Metodología s en la Enseñanza de las Ciencias; Membiela, P., Cebreiros, M. I., Vidal, M., Eds.; Educación Editora: Ourense, Spain, pp 287–296.
- McPeck, J. E. (1981). *Critical thinking and education*. Oxford: Martin Robinson.
- Nieto, A., & Saiz, C. (2008). Relación entre las habilidades y las disposiciones del pensamiento crítico. *Motivación y emoción: Contribuciones actuales*, 2, 255-263.
- Ramos, E. E., Serón, J. A. R., & López, Á. B. (2013). Juegos de rol sobre el calentamiento global. Actividades de enseñanza realizadas por estudiantes de ciencias del Máster en Profesorado de Secundaria. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 10, 763-779.
- Solbes, J. & Torres, N. (2012). Análisis de las competencias de pensamiento crítico desde el abordaje de las cuestiones socio-científicas: un estudio en el ámbito universitario. *Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, 26, 247-269.
- Toulmin, S. E. (2003). *The Uses of the Argumentation* Cambridge University Press: Cambridge.
- Valenzuela, J., & Nieto, A. M. (2008). *Motivación y Pensamiento Crítico: Aportes para el estudio de esta relación*. REME, 11 (28).